

УДК 615.036.8

DOI 10.5281/zenodo.19348861

Научная статья

ФАРМАКОГЕНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА: ОТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ К КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

PHARMACOGENOMIC APPROACHES TO PERSONALIZATION OF TUBERCULOSIS TREATMENT: FROM GENETIC MARKERS TO CLINICAL PRACTICE

СИРОТКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова».

УРАЗАЕВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова».

ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,

*кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии,
врач-фтизиатр высшей квалификационной категории,*

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова».

SIROTKINA ELENA SERGEEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvashia State University.

URAZAEV RUSLAN VLADIMIROVICH,

I.N. Ulyanov Chuvashia State University.

VOZYAKOVA TATYANA ROMANOVNA,

Candidate of medical sciences, Department of Faculty Therapy,

TB specialist highest qualification category,

I.N. Ulyanov Chuvashia State University.

В статье представлен обзор современных подходов к применению фармакогеномики в лечении туберкулеза. Проанализированы клинические рекомендации и данные отечественных и зарубежных исследований, освещающих роль генетических особенностей пациента в формировании индивидуального ответа на противотуберкулезную терапию. Рассмотрены механизмы влияния генетических полиморфизмов на фармакокинетику и фармакодинамику противотуберкулезных препаратов, а также возможности поиска прогностических маркеров для снижения риска развития тяжелых побочных эффектов. Показано, что внедрение фармакогеномики в клиническую практику является необходимым условием перехода к персонализированной фтизиатрии, направленной на повышение эффективности лечения и безопасности пациентов. Обоснована необходимость дальнейших исследований в области идентификации генетических маркеров с учетом популяционных особенностей и разработки доступных диагностических методов.

This article presents an overview of modern approaches to the use of pharmacogenomics in tuberculosis treatment. It analyzes clinical guidelines and data from domestic and international studies highlighting the role of patient genetic characteristics in shaping an individual's response to anti-tuberculosis therapy. The mechanisms by which genetic polymorphisms influence the pharmacokinetics and pharmacodynamics of anti-tuberculosis drugs are discussed, as well as the potential for identifying prognostic markers to reduce

the risk of severe side effects. It is demonstrated that the implementation of pharmacogenomics in clinical practice is a prerequisite for the transition to personalized phthysiology, aimed at improving treatment effectiveness and patient safety. The need for further research in the identification of genetic markers, taking into account population characteristics, and the development of accessible diagnostic methods is substantiated.

Ключевые слова: фармакогенетическое тестирование, лечение туберкулеза, противотуберкулезные препараты, персонализированная медицина, однонуклеотидные полиморфизмы.

Key words: pharmacogenetic testing, tuberculosis treatment, anti-tuberculosis drugs, personalized medicine, single nucleotide polymorphisms.

Введение.
Одним из ключевых направлений современной фтизиатрии выступает совершенствование терапевтических стратегий против туберкулеза, нацеленных на повышение результативности и минимизацию рисков. Актуальность данного вопроса подчеркивается глобальной статистикой Всемирной организации здравоохранения (Global TB Report 2024), согласно которой в России процент успешно вылеченных пациентов составляет 67 % [5]. Усовершенствование имеющихся химиотерапевтических методик, особенно в контексте лечения особо уязвимых групп больных, представляет собой перспективное направление. К таким пациентам относятся лица с сопутствующими заболеваниями, люди пожилого и раннего возраста, а также те, кто склонен к нетипичным реакциям на терапию. Указанная категория пациентов, нуждающаяся в персонализированном подборе лекарственных средств и их дозировок, сегодня превышает половину всех случаев туберкулеза. Фармакогенетика становится здесь основополагающим инструментом. Считается, что генетическая предрасположенность определяет около 50 % различий в реакции на лечение и частоты развития серьезных побочных эффектов. Фармакогенетическое тестирование дает возможность идентифицировать эти индивидуальные особенности и разработать наиболее безопасный и действенный терапевтический план [9].

Заложенные в генах особенности ДНК в значительной степени определяют, как человеческий организм отреагирует на вводимые препараты. В первую очередь, это связано с различиями в структуре определенных генов. Чаще всего подобные вариации проявляются в форме однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП), которые представляют собой замены, вставки или выпадения одного нуклеотидного участка.

Чтобы обозначить эти ОНП в научных публикациях, применяется ряд подходов. Один из них — указание названия гена с добавлением номера его аллеля, например, *NAT26**. Другой способ — детальное описание нуклеотидной замены с указанием ее местоположения. Пример такого обозначения — T341C, что означает замену тимина на цитозин в 341-й позиции. Кроме того, для идентификации ОНП часто используют уникальные идентификаторы из базы данных dbSNP, например, rs104823 [4].

Для фармакологического ответа на любой препарат важными являются ОНП в двух типах генов:

- а) отвечающих за процессы фармакокинетики препарата — всасывания, распределения, метаболизма и выведения — так называемые ADME-гены; они кодируют синтез ферментов I и II фаз биотрансформации препаратов, мембранных белков-транспортёров;
- б) значимых для фармакодинамики — их продукты являются главными или побочными мишенями для лекарства (ферменты, рецепторы, ионные каналы) или участвуют в патогенетических процессах (так называемые не ADME-гены) [7].

Разработка фармакогенетических вариантов персонализации терапии строится по принципу трансляционной цепочки. Этот подход включает последовательное выполнение

нескольких этапов: выделение клинической проблемы (например, резистентность к лечению или развитие нежелательных реакций), формирование регистра пациентов с атипичным ответом и создание биоресурсной коллекции их образцов для дальнейших исследований. Завершающими шагами являются отбор генов-кандидатов и построение прогностической модели, которая с учетом генетических и негенетических факторов позволит предсказывать риск неэффективности терапии или токсичности [6].

Возможные атипичные реакции на лечение туберкулеза:

1. Толерантность (отсутствие эффекта, несмотря на увеличение дозы препарата).
2. Токсический эффект (передозировка при адекватной дозировке препарата).
3. Парадоксальная реакция (неожиданные эффекты от лечения препаратом).

Генетические вариации в генах, отвечающие за создание белков-транспортёров, метаболических ферментов и молекул-мишеней, могут значительно влиять на то, как препарат действует в организме (фармакокинетика) и как он взаимодействует с организмом (фармакодинамика). Это проявляется в изменениях процессов всасывания, распределения препарата по организму, скорости его преобразования и возможности выделения токсичных промежуточных продуктов. Идентификация таких генетических особенностей дает возможность предсказывать вероятность низкой эффективности лечения и вероятность возникновения нежелательных побочных эффектов. Эти знания служат фундаментом для индивидуального подбора дозировки и схемы приема лекарств.

Методы фармакогенетического тестирования.

Для выявления важных однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) и их вариаций применяется полимеразная цепная реакция (ПЦР), представленная в различных модификациях. Технически это может быть выполнено в условиях стандартной ПЦР-лаборатории учреждения, занимающегося лечением туберкулеза, с использованием в качестве биологического материала венозной крови или клеток слизистой оболочки щеки. Современные исследования все чаще отдают предпочтение комплексным тест-системам, которые позволяют одновременно изучать ОНП в нескольких генах, что повышает точность определения. В качестве альтернативы определению генотипа существует фенотипический метод. Он основывается на измерении соотношения концентрации лекарства и его метаболитов в биологических жидкостях (например, установление типа ацетилирования изониазида). Несмотря на наличие фенотипических методов, генетическое тестирование имеет существенные преимущества: его можно проводить независимо от того, принимает ли пациент препарат в данный момент. На результаты генетического тестирования не влияют лекарственные взаимодействия, а полученная информация остается актуальной на протяжении всей жизни человека, что особенно ценно при планировании последующих курсов химиотерапии [3].

Фармакогенетика лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза.

Значительная роль фармакогенетики принадлежит определению лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза (МБТ). Для подбора индивидуальной схемы химиотерапии крайне важно обладать данными о том, как микобактерии туберкулеза реагируют на противотуберкулезные препараты. Определение лекарственной устойчивости (ЛУ) с помощью молекулярно-биологических методов базируется на идентификации генетических изменений, напрямую связанных с таким явлением. Значительным преимуществом молекулярно-биологических методик выступает их способность оперативно и точно диагностировать туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ МБТ), что дает возможность эффективно распределять пациентов по соответствующим группам и своевременно начинать терапию. Важно понимать, что применение молекулярно-биологических технологий для оценки чувствительности к лекарствам является лишь первым шагом скрининга и не отменяет целесообразности дальнейшего применения культуральных методов для определения лекарственной чувствительности. Помимо генетических маркеров устойчивости самой

микобактерии, критически важны и генетические особенности пациента. В таблице 1 систематизированы белки, участвующие в фармакокинетике противотуберкулёзных препаратов, и гены фармакологического ответа, полиморфизмы в которых могут влиять на эффективность терапии и риск токсичности.

Таблица 1. Белки-«участники» процессов фармакокинетики и гены фармакологического ответа на противотуберкулезные препараты

Препарат	Ферменты I и II фаз биотрансформации	Белки-транспортёры	Фармакокинетические гены (ADME-гены)	Фармакодинамические гены (не-ADME гены)
Изониазид	N-ацетилтрансфераза 2, CYP2E1, глутатион-S-трансферазы (μ и θ)	OAT1, OAT3	NAT2, CYP2E1, GSTM, GSTT	XPO1,MAFK,BACH1, NOS2, ATP7B, HLA-B
Рифампицин	Сериновые эстеразы, арилцетамидовая деацетилаза, глутатион-S-трансферазы	OATP1B1, OATP1B3, P-gp	CES2, AADAC, SLCO1B1, ABCB1 Опосредованное влияние: VDR, PXR, NR1I2,CYP27B1, CYP1A2, AGBL4	TNF
Пиразинамид	Микросомальные деамидазы, ксантиноксидаза	Не определены	AOX1	Не определены
Этамбутол	Алкогольдегидрогеназа, альдегиддегидрогеназа, CYP1A2,CYP24A1, глюкуронозилтрансфераза	OCT, P-gp	ALDH1A1, CYP1A2, CYP24A1, SLC22A2, OCT2, UGT2B7	MFN, OPA1, митохондриальные гены MT-ND1,MT-ND4, MT-ND6, SLC11A1 (NRAMP-1)
Левифлоксацин	Глюкуронозилтрансфераза	OATP1A1, P-gp, ABCG2	ABCB1, ABCG2, SLCO1A2	HLA-B, VKORC1, KCNE1, KCNE2
Моксифлоксацин	Глюкуронозилтрансфераза, сульфотрансфераза	OATP1A2, ABCG2, P-gp	UGT1A1, UGT1A9,SLCO1B1, ABCG2,ABCB1	HLA-B, KCNE1, KCNE2
Амикацин	Нет	Нет	Не определены	MT-RNR1
Протионамид	Флаavin-содержащая монооксигеназа 2	SLC22	SLC22A2	Не определены
Аминосалициловая кислота	N-ацетилтрансфераза 1	OAT, OCT	NAT1	Не определены
Бедаквилин	CYP3A4, CYP3A5, CYP2C8, CYP2C19	OAT 1,3	CYP3A4, CYP3A5 AGBL4	Не определены
Линезолид	CYP3A5, глутатион-S-трансферазы	P-gp	CYP3A5, ABCB1	MT-RNR1, ген 16S rRNA
Деламаид	CYP3A4, CYP1A1, CYP2D6	Не определены	CYP3A4	Не определены
Клофазимин	CYP3A5	P-gp, ABCG2	CYP3A, ABCB1, ABCG2	VKORC1

Примечание: OAT – транспортер органических анионов, OATP – пептидный транспортер органических анионов, OCT – транспортер органических катионов, P-gp – P-гликопротеин, ABCG2 – АТФ-связывающий кассетный транспортер G2, SLC – транспортеры растворенных веществ.

Note: OAT – organic anion transporter, OATP – organic anion transporting polypeptides, OCT – organic cation transporter, P-gp – P-glycoprotein, ABCG2 – ATP-binding cassette transporter G2, SLC – solute carrier transporters.

Например, препараты группы фторхинолонов используются в лечении туберкулеза уже несколько десятилетий, что повлекло за собой формирование и распространение лекарственно устойчивых МБТ к этой группе препаратов. Наличие лекарственной устойчивости возбудителя к фторхинолонам ассоциируется с низкой эффективностью лечения. Определение лекарственной чувствительности МБТ к лекарственным препаратам группы фторхинолонов позволяет своевременно назначить МЛУ-, пре-ШЛУ- и ШЛУ-режимы химиотерапии при одновременной устойчивости возбудителя к рифампицину или усилить режим лечения изониазид-резистентного туберкулеза [1].

Заключение.

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа исследований, посвященных поиску и тестированию фармакогенетических маркеров для противотуберкулезных препаратов, что подчеркивает востребованность данного подхода в клинической практике [2]. Фар-

макогенетика рассматривается как эффективный метод, позволяющий оптимизировать выбор стартовой дозы, оценить индивидуальный риск развития нежелательных реакций и прогнозировать недостаточную эффективность терапии. Своевременная генетическая оценка дает возможность отказаться от назначения потенциально опасного препарата, принять превентивные меры, а также определить оптимальную продолжительность и стратегию лечения. Внедрение таких подходов направлено не только на повышение эффективности и безопасности терапии, но и на рациональное использование ресурсов здравоохранения и, в конечном итоге, на сохранение жизни пациентов.

На сегодняшний день фармакогенетические маркеры идентифицированы для подавляющего большинства ключевых противотуберкулезных препаратов. Ближайшие перспективы развития этого направления в Российской Федерации включают: тестирование известных и поиск новых генетических маркеров (в том числе в митохондриальной ДНК, значимых для линезолида и аминогликозидов) с учетом популяционных особенностей; разработку доступных диагностических методов для детекции наиболее клинически значимых полиморфизмов, а также интеграцию полученных разработок в клинические рекомендации [2].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванова Д.А., Николенко Н.Ю., Кудлай Д.А., Галкина К.Ю., Юровская Е.И., Митрофанова Ю.Ю. Возможности фармакогенетического тестирования в лечении туберкулеза // Туберкулез и болезни легких. 2025. №103(6). С. 104–116. DOI 10.58838/2075-1230-2025-103-6-104-116.
2. Клинические рекомендации «Туберкулез у взрослых» // Общероссийская общественная организация «Российское общество фтизиатров»; Национальная ассоциация некоммерческих организаций фтизиатров «Ассоциация фтизиатров», 2025. URL: <https://rof-tb.ru/upload/iblock/b8e/7jbigw40qju1zbws34206tuhs30mp80.pdf> (дата обращения 08.03.2026).
3. Краснова Н.М., Емельянова Э.А., Егорова А.А., Прокопьев Е.С., Венгеровский А.И., Сычев Д.А. Фармакогенетическое тестирование — инструмент для предотвращения гепатотоксических реакций изониазида при терапии туберкулеза легких: клинический случай // Безопасность и риск фармакотерапии. 2025. Вып. 13, № 3. С. 279–289. DOI 10.30895/2312-7821-2025-450.
4. Сычев Д. А., Абдуллаев Ш. П., Аметов А. С. и др. Прикладная фармакогенетика: монография. Москва: Триада, 2021. 494 с.
5. Global Tuberculosis Report 2024. Geneva, World Health Organization. 2024. P. 1–68. URL: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/7292c91e-ffb0-4cef-ac39-0200f06961ea/content> (дата обращения: 12.03.2026).
6. Moshetova L.K., Soshina M.M., Turkina K.I., et al. Effect of CYP2D6*4, CYP2D6*10 polymorphisms on the safety of treatment with timolol maleate in patients with glaucoma // Drug Metab Pers Ther. 2022. №38(2). P. 143–148. DOI 10.1515/dmpt-2022-0117.
7. Oelofse C., Ndong Sima C.A.A., Möller M., Uren C. Pharmacogenetics as part of recommended precision medicine for tuberculosis treatment in African populations: Could it be a reality? // Clinical and Translational Science. 2023. Vol. 16, № 7. P. 1101–1112. DOI 10.1111/cts.13520.
8. Verma R., da Silva K.E., Rockwood N., Wasmann R.E., Yende N., Song T., Kim E., Denti P., Wilkinson R.J., Andrews J.R. A Nanopore sequencing-based pharmacogenomic panel to personalize tuberculosis drug dosing // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2024. Vol. 209, № 12. P. 1486–1496. DOI 10.1164/rccm.202309-1583OC.
9. VigiAccess. World Health Organization. 2025. URL: <https://www.vigiaccess.org/> (дата обращения: 12.03.2026).

Поступила в редакцию: 26.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Сироткина Е. С., Уразаев Р. В.,
Возякова Т. Р., 2026.